

GERMENEVTIK YONDASHUVNING O‘QITUVCHILAR NUTQI VA MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI SPETSIFIK OMILLARI

Raximboy Djumaniyazov

Filologiya fanlari nomzodi, professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada germeneytik yondashuv asosida pedagogik mahoratning muhim omili bo‘lgan nutq madaniyati va ma’naviy tarbiyani rivojlantirish masalasi tahlil etilgan. Unda xususan, pedagog mahoratining asosiy qirralaridan bo‘lgan kommunikativ kompetentlik, nutq madaniyati va notiqlik san’ati haqida fikr yuritilib, ta’limning kaliti nutq va tarbiyaning kaliti xulq bilfn bog‘liq ekani ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan.

Kalit so‘zlar: germeneytik asos, lingvistik kompetensiya, notiqlik, nutq mahorati, germeneytika, samaradorlik, ma’naviy tarbiya, pedagogik jarayon, ritorika, voizlik, til taktikasi, tafakkur teranligi, kasbiy rivojlanish, akademik nutq, va’z, da’vat, jang san’ati, strategiya, kommunikativlik, ritor, mulohaza, voiz, ta’sirchan mexanizm, uzluksiz ta’lim.

Annotation. This article analyzes the issue of developing speech culture and spiritual education, which are important factors of pedagogical skills, based on a hermeneutic approach. In particular, it discusses communicative competence, speech culture and oratory, which are the main aspects of pedagogical skills, and it is scientifically and theoretically based on the fact that speech is the key to education and behavior is the key to upbringing.

Key words: hermeneutic basis, linguistic competence, oratory, speech skills, hermeneutics, effectiveness, spiritual education, pedagogical process, rhetoric, preaching, language tactics, depth of thought, professional development, academic speech, sermon, exhortation, martial arts, strategy, communicativeness, rhetorician, reasoning, preacher, influential mechanism, continuing education.

Germeneytik metodologiyaning ta’lim-tarbiya va ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ahamiyatini ahiqlashda germeneytika – bu nafaqat matnni tushunish va sharhlash san’ati, balki inson tafakkurini shakllantiruvchi, fikrni tahlil qilish va chuqur anglashga chorlovchi ilmiy yondashuv ekanligiga e’tibor qaratish lozim bo’ladi.

Bu metodologiya insoniyat tarixida yuzaga kelgan narsa va hodisalarni tushunish, ularning chuqur ma’nosini anglash va bu anglash orqali o‘z tafakkurini boyitish imkonini beradi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida germeneytika milliy o‘zlikni anglash: yangi O‘zbekiston tarixini germeneytik yondashuv asosida o‘rganish, xalqimizning madaniy, ma’naviy ildizlarini chuqur anglashni, tarixiy hodisalarni, milliy qadriyatlarni, allomalar merosini faqat yodlash emas, ularni zamonaviy tafakkur bilan tahlil qilish, ulardan to‘g‘ri saboq chiqarishni, mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish ucun muhimdir.

Germenevtik yondashuv o‘quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki fikr yurituvchi, izlovchi, tahlil qiluvchi shaxsga aylantiradi. Bu esa uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida o‘qituvchilar va tarbiyachilar uchun ayniqsa muhim. Tarix va ijtimoiy-siyosiy hodisalarni talqin qilish nuqtayi-nazaridan olganda har bir tarixiy voqea – bu oddiy fakt emas, balki chuqur ijtimoiy, madaniy va ma’naviy mazmunga ega. Ularni germenevtik metod asosida tahlil qilish, avvalgi avlodlar tafakkuri va hayot falsafasini anglashga, zamonaviy qadriyatlar bilan bog‘lashga imkon yaratadi.

Pedagogikada germenevtik yondashuvni quyidagi sohalarda samarali qo‘llash mumkin:

o‘qituvchilarning malakasini oshirishda – tarixiy, badiiy, diniy matnlar va nutqlarni zamonaviy kontekstda talqin qilish orqali dars samaradorligini oshirish.

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarda – targ‘ibot nutqlari, tarixiy-ma’rifiy mavzulardagi suhbatlar orqali auditoriyani mustaqil fikrlashga undash.

tarix va falsafa darslarida – talabalarga faktlarni yod olish emas, balki voqelik mohiyatini tushunishga asoslangan yondashuvni shakllantirish.

XXI asrda ta’limda yangi paradigma – ya’ni germenevtik yondashuv asosida fikrlash va o‘qitish zarurati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Fanlararo integratsiya va ixtisoslashuv natijasida fanlar tobora ixtisoslashmoqda, ammo ayni vaqtda fanlararo yondashuv (interdisciplinary approach)ga bo‘lgan ehtiyoj ham ortmoqda. Bu o‘qituvchidan nafaqat o‘z fani bo‘yicha chuqur bilim, balki muloqot, tahlil, kontekstual anglash, tafakkur qilish qobiliyatlarini talab qiladi. Germenevtika aynan shu ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda axborot oqimi va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish talab etiladi, chunki bugungi globallashtirilgan dunyoda o‘quvchi va o‘qituvchi ulkan axborot to‘lqini ostida qolmoqda. Shunday muhitda har qanday axborotni tahlil qilish, anglash, tanqidiy yondashish o‘qituvchidan talab etiladigan asosiy kompetensiyalardan biriga aylanmoqda. Germenevtika o‘z mohiyati bilan matnlar, g‘oyalar, voqealar va belgilarni talqin qilish metodologiyasini taklif etadi. Germenevtika nazariyasining poydevorini yaratgan mutafakkirlar va ularning g‘oyalari ta’limda bu yondashuvning metodologik va falsafiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Germenevtika nazariyasining asoschilari va ularning qarashlari

Olim	Asosiy g‘oya va hissasi
E.Gusserl	Fenomenologiya asoschisi, bilimning mohiyatini anglash va subyekt-obyekt munosabatiga e‘tibor qaratgan.
F. de Sossyur	Tilning ijtimoiy-madaniy tizim ekanligini asoslab berdi; belgi va mazmun o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntirgan.
L. Vitgenshteyn	Tilning chegaralari – tafakkur chegarasi degan, har bir til o‘z kontekstida talqin qilinishi kerakligini ta’kidlagan.
M. M. Baxtin	Dialogizm nazariyasi orqali ko‘p ovozlilik (polifoniya) va matnning ijtimoiy-tarixiy kontekstini o‘rganish zaruratini ilgari surgan.
M. Fuko	Bilim va hokimiyat o‘rtasidagi munosabatni o‘rganib, matn va bilimlar tizimining tarixiylikka asoslanganligini ko‘rsatgan.
G. Frege, K.G. Gempel, G.X. fon Vrigt	Mantiqiy tahlil, ilmiy uslub, va tushunchalarning aniqligi — bu fikrlarning asosiy mazmuni bo‘lib, germenevtikaning zamonaviy talqini uchun zamin yaratgan.

Ma’lumki, “Germenevtika” yunoncha “hermeneukosl” so‘zidan olingan bo‘lib, — tushuntiruvchi, — talqin etuvchi ma’nosini bildiradi. Atama qadimgi yunon afsonalariga ko‘ra, Olimp tog‘idagi — ma’budlarning amr-farmon va xabarlarini Germes odamlarga olib kelib, tushuntirib, talqin qilib berishi natijasida germenevtika vujudga kelgan.

Shu sababli tarixchilar vositachi Germes va germenevtika termini orasida talaffuzda ham, vazifadoshlikda ham o‘xshashlik bor deb hisoblashadi. Ya’ni, Germesning ma’no va mazmuni tashuvchilik, yetkazib beruvchilik vazifasi germenevtikaning matn ma’nosini tushunish va tushuntirish san’ati ekanligi bilan bir xil. Ayrim manbalarda germenevtika sharhlash va tushuntirish san’ati, ko‘p ma’noli belgi, ishoralarni, hamda Gomer va qadimgi mutafakkirlar asarlarini talqin qilish ta’limoti sifatida ta’riflanadi. Keyinchalik, germenevtik an’ana diniy ilm ahliga muqaddas (Tavrot, Zabur, Injil va Qur’on) kitoblarni sharhlash va tushuntirishda qadimiy e‘dgorliklarni tarjima qilishning haqiqiy san’ati (uslub) sifatida xizmat qila boshlagan.

Falsafa tarixi ensiklopediyasida Germenevtika keng ma’noda, ijtimoiy borliqni tushunish sharti haqidagi falsafiy ta’limot, tor ma’noda, filologiya, huquqshunoslik, ilohiëtsunoslik va boshqa gumanitar sohaga taalluqli matnlarni o’rganishda qo’llaniladigan metod va qoidalar to’plami, deb ta’kidlangan.

Ma’lumki, germenevtik yondashuv shaxsiy sifatlarni, tajribalarni va uning ahamiyatini aniqlash uchun shaxsni turli ko’rinishlarini kuzatishga imkon beradi. Bu holatda biz pedagogik nuqtai nazaridan ta’lim oluvchilarni ta’lim beruvchilar tomonidan kuzatilishini e’tiborga olishimiz lozim. Aytish mumkinki, pedagogikada germenevtik yondashuv har qimni o’zi kabi qabul qilish va tushunish bilan birga o’zini ham, boshqalarni ham tushunishiga imkon beradigan pedagogik tizimlar, ya’ni “o’qituvchi - o’quvchi”, “o’quvchi - o’quvchi”, “o’quvchi - guruh” faoliyatidagi sub’ekt va sub’ekt munosabatining kommunikativligini belgilab beradi. Bunda albatta, jonli muloqotga asoslangan bag’rikenglikni rivojlantirish juda muhim sanaladi. Demak, ta’lim oluvchilarda bag’rikenglikni germenevtik yondashuv asosida rivojlantirish dunyoni va o’zini anglashning mohiyatini bilishdan boshlanadi degan xulosaga kelish mumkin.

Zamonaviy pedagogik tafakkurdagi “insonparvar ta’lim”, shaxsga yo’naltirilgan yondashuv va ta’limda hermenevtikaning transformativ roli bilan bevosita uyg’unlashgan yondashuv sifatida germenevtikaning uzluksiz kasbiy rivojlanishda o’rni quyidagilar bilan ifodalanadi:

sub’ekt–sub’ekt munosabatlarini shakllantirishda yangi bosqich sifatida germenevtik yondashuv asosida o’qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki tinglovchi, tushunuvchi, muloqotga kirishuvchi shaxs sifatida qaraladi;

ta’lim jarayoni monolog emas, balki dialogik muhitda kechadi (Baxtinning “dialogizm” g’oyasi asosida), bu yondashuv empatiya va refleksiyaga asoslanadi – o’qituvchi o’z faoliyatini nafaqat baholaydi, balki o’zini o’quvchining o’rniga qo’yib ko’radi;

germenevtika orqali o’qituvchi ta’limiy voqealarni shunchaki kuzatmaydi, balki ularning mazmunini talqin qiladi, kontekstual (ijtimoiy, madaniy, psixologik) anglaydi; masalan, sinfda yuz berayotgan muayyan “tashqi” muammoning asl sabablari o’quvchining oilaviy yoki shaxsiy muammolarida yotganini anglab yetadi, bu esa diagnostika, muammo tahlili, individual yondashuv kabi ko’nikmalarni mustahkamlaydi;

bag’rikenglik va insonparvar muhitni qaror toptirishda germenevtika har bir o’quvchini yagona shaxs sifatida anglashga undaydi. Bu esa ta’limni

insonparvarlashtirish, shaxsga hurmat bilan yondashish, tolerantlik tamoyillarini tatbiq etishga xizmat qiladi;

o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi tushunmovchilik, madaniy tafovut, dunyoqarash farqlarini muloqot orqali yechish, psixologik salomatlik, ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar, iqlim va muhitni yaxshilash bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimida o‘qituvchining pedagogik faoliyatiga germenevtik yondashuvlarni joriy etish ta‘limni rivojlantirishga xizmat qilib, sub‘ekt-sub‘ekt munosabatidagi yangi konseptual bosqichni ifodalaydi. Bu yondashuv o‘qituvchining ta‘lim muassasasidagi mavjud hodisalarni o‘zaro bog‘liqligini anglash, sabab-oqibatlarini aniqlash qobiliyatini anglatadi. Pedagogik germenevtikaning bag‘rikenglikni rivojlantirishdagi o‘ziga xos xususiyatlariga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, u ta‘lim oluvchini tushunishga, unda mavjud bo‘ladigan “anglashilmovchilik” holatini bartaraf etishga, ta‘lim oluvchilar muhitini insonparvarlashtirishning dolzarb muammolarini hal qilishga yordam beradi.

O‘qituvchining pedagogik-kasbiy faoliyatida o‘quv jarayonlaridagi ziddiyatli holatlar, murakkabliklar ob‘ekt sifatida doim uni qiyinchiliklariga, tushunmovchiliklarga sabab bo‘lgan, bu holat o‘z navbatida o‘qituvchi-o‘quvchi o‘rtasidagi ziddiyatlarga olib keladi va bu ta‘lim sub‘ektlarning ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘lim oluvchidagi o‘ziga xos sifatlar o‘zgaruvchan bo‘lib, bunday holatlarda empatiya, “his qilish”, “tinglash” kabi harakatlar asosidagi yaxlit tafakkur o‘qituvchining ta‘lim oluvchi o‘ziga xosligini tushunishiga yordam beradi. Bu jarayonlarda germenevtik usulni o‘zlashtirishning o‘qituvchi kasbiy fikrlash madaniyatini oshirishda, o‘z bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi.

Agar germenevtikaning asosiy tayanch tushunchalaridan biri tushunish va tushuntirish so‘zlari bo‘lsa, o‘qituvchining nutqida asosiy masala tushuntirish uchun muayyan nuqtalarni belgilab oladi.

O‘qituvchining roli faqat bilim berishdan iborat emas, balki o‘quvchining o‘zini anglashiga, dunyoqarashini rivojlantirishiga, va bilimlarni tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. O‘qituvchining vazifasi faqat faktlarni taqdim etishdan iborat bo‘lmasdan, balki o‘quvchilarga mavzuni har xil nuqtai nazardan tahlil qilish, tushunish va anglashni chuqurlashtirishni ham o‘rgatishdir. Haqiqatni ko‘rish va haqiqatni talqin qilish har kimning shaxsiy dunyoqarashi va bilimiga bog‘liq. Bu jihat o‘qituvchining pedagogik metodlariga ham ta‘sir qiladi: agar o‘qituvchi mavzuni faqat o‘zi bilgan nuqtai nazardan ko‘rsatsa, u o‘quvchining shaxsiy tahlil qilish va tasavvurlarni shakllantirishiga to‘siq bo‘lishi mumkin.

Shu o‘rinda Navoiy hazratlarining “Fil” hikoyasi haqidagi hikoyasi har bir inson o‘ziga xos fikrlar va qarashlarga ega ekanligini ta’kidlanadi. Navoiyning ushbu hikoyasidagi "filni ko‘rgan odamning tasavvuri" degan ibora shuni anglatadiki, haqiqat har bir insonning o‘z dunyoqarashi va tajribalariga qarab shakllanadi. O‘qituvchi o‘quvchilarga shaxsiy nuqtai nazarlarni ochishga yordam berishi lozim, chunki bu ularning fikrlash, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Shunday qilib, tahlil qilish nafaqat mavzuni o‘rganish jarayonini chuqurlashtiradi, balki o‘quvchilarga mustaqil fikrlash, ijtimoiy mas’uliyat, va bilimni amaliyotda qo‘llashni o‘rgatadi.

Ushbu nuqtalarni amalga oshirishda o‘qituvchi:

o‘quvchilarga savollar berish: bu o‘quvchining mavzuni qanday tushunganini tekshirish va tahlil qilishga undaydi;

fikrni rivojlantirish: o‘qituvchi o‘quvchining javoblarini to‘g‘ri yo‘naltirib, uning fikrini chuqurlashtiradi;

hikoyalar yoki misollar keltirish: o‘qituvchi, navoiy kabi, o‘quvchilarga turli holatlarda haqiqatni qanday ko‘rish mumkinligini ko‘rsatish orqali ular o‘zingizning dunyoqarashingizni kengaytiradi;

tahlil qilishni o‘rgatish: o‘qituvchi faqat ma’lumotni berish bilan cheklanmay, ularni tahlil qilishga yo‘naltiradi, ya’ni mavzuga chuqurroq kirib borishga yordam beradi.

Bunda o‘qituvchi o‘zining metodik yondashuvini har bir o‘quvchining o‘ziga xos dunyoqarashini va tasavvurlarini hisobga olgan holda shakllantirishi lozim.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh. «Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak». – T.: «O‘zbekiston» NMIU. 2016.
2. Ibraimov X, Quronov M. Umumiy pedagogika. Darslik. “Sahhof” nashriyoti T., 2023
3. Allayarova S.N. Germenevtika. O‘quv qo‘llanma. Toshkent - 2017 - y
4. Navoiy A. "Vaqfiya" "O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uy, 2006-y.
5. Husayn voiz Koshifiy. Futuvvatnomai Sultoniy. Axloqi Muhsiniy. "O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uy, 2018.
6. Jumaniyozov R. "Spikerlik sirlari" "O‘zbekiston" NMIU, 2022- y
7. Bekmirzaev N. Notiqlik san’ati. T., 2019 -y